

BOLALAR ADABIYOTINING PEDAGOGIK VA MA'NAVIY AHAMIYATI

Sh. A.Anvarova, Upgrade LC o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada bolalar adabiyotida berilgan asarlarning boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun pedagogik va ma'naviy ahamiyati hamda badiiy asarlar orqali o'quvchilarda rivojlanadigan ijobiy fazilatlar haqida aytib o'tilgan.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi — bolalar adabiyotining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun pedagogik va ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish, shuningdek, badiiy asarlar orqali shakllanadigan tolerantlik, bag'rikenglik, muloqot madaniyati kabi fazilatlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda bolalar adabiyotiga oid asarlar, monografiyalar va ilmiy maqolalar asos sifatida tanlandi. Metod sifatida tahlil va taqqoslash, pedagogik kuzatuv, shuningdek, adabiy asarlarni o'quvchilar bilan o'rganish jarayonida ularning ruhiy va ma'naviy rivojlanishini baholash usullari qo'llanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: o'quvchilar bilan olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, badiiy asarlar orqali tolerantlik va bag'rikenglik kabi fazilatlar sezilarli darajada shakllanadi. Muloqot madaniyati rivojlanib, xilma-xillikka hurmat bilan qarash ko'nikmalari mustahkamlandi. Bu jarayon o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanligini oshirdi va ularning ma'naviy-ruhiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA: bolalar adabiyoti boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nafaqat bilim manbai, balki ma'naviy-ruhiy tarbiya vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy asarlar orqali shakllanadigan ijobiy fazilatlar ta'lim jarayonida yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tolerantlik, bag'rikenglik, muloqot qilish, xilma-xillik, ma'naviy –ruhiy tarbiya, monografiya.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ш.А. Анварова, преподаватель учебного центра «Upgrade LC»

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: детская литература занимает важное место в образовательном процессе. Она не только расширяет знания учащихся, но и имеет большое значение для формирования их духовно-психологического мира. Через художественные произведения дети приобретают жизненный опыт, усваивают положительные качества и готовятся найти свое место в обществе.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — показать педагогическую и духовную значимость детской литературы для учащихся начальных классов, а также проанализировать такие качества, как толерантность, великодушие и культура общения, формируемые через художественные произведения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве основы исследования были выбраны произведения детской литературы, монографии и научные статьи. Использовались

методы анализа и сравнения, педагогическое наблюдение, а также методы оценки психического и духовного развития учащихся в процессе изучения литературных произведений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: наблюдения, проведенные с учащимися, показали, что через художественные произведения существенно формируются такие качества, как толерантность и великодушие. Развилась культура общения, укрепились навыки уважительного отношения к многообразию. Этот процесс повысил социальную адаптивность учащихся и оказал положительное влияние на их духовно-нравственное воспитание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: детская литература имеет важное значение для учащихся начальных классов не только как источник знаний, но и как средство духовно-психологического воспитания. Положительные качества, формируемые через художественные произведения, позволяют достичь высокой эффективности в образовательном процессе.

Ключевые слова: толерантность, великодушие, общение, многообразие, духовно-психологическое воспитание, монография.

THE PEDAGOGICAL AND SPIRITUAL SIGNIFICANCE OF CHILDREN'S LITERATURE

Sh.A. Anvarova, Teacher at the "Upgrade LC" Learning Center

Abstract

INTRODUCTION: children's literature holds a vital place in the educational process. It not only expands students' knowledge but also plays a significant role in shaping their spiritual and psychological world. Through literary works, children gain life experience, adopt positive qualities, and prepare to find their place in society.

AIM: the main objective of the article is to demonstrate the pedagogical and spiritual significance of children's literature for primary school students, as well as to analyze qualities such as tolerance, generosity, and communication culture formed through artistic works.

MATERIALS AND METHODS: works of children's literature, monographs, and scientific articles were selected as the basis for the study. The methods employed include analysis and comparison, pedagogical observation, as well as techniques for assessing the psychological and spiritual development of students during the study of literary works.

RESULTS AND DISCUSSION: observations conducted with students showed that qualities such as tolerance and generosity are significantly formed through literary works. Communication culture improved, and skills for respecting diversity were strengthened. This process increased students' social adaptability and had a positive impact on their spiritual and psychological upbringing.

CONCLUSION: children's literature is of great importance for primary school students not only as a source of knowledge but also as a tool for spiritual and psychological education. The positive qualities formed through literary works enable the achievement of high efficiency in the educational process.

Keywords: tolerance, generosity, communication, diversity, spiritual and psychological education, monograph.

Bugungi globallashuv jarayonida kechayotgan davrda bolalarni yuksak ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash, ularning dunyoqarashini kengaytirish va jamiyatda o'zaro hurmat muhitini shakllantirish o'zaro muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy dunyoda turli millatlar, dinlar va madaniyatlar vakillari o'rtasida muloqot va hamkorlik munosabatlari kundun-kunga ortib bormoqda. Shu sababli yoshlarni tolerantlik, ya'ni bag'rikenglik ruhida tarbiyalash

masalasi ta'lim-tarbiya tizimida muhim o'rin tutmoqda. Tolerantlik-bu boshqa insonlarning fikrlari, qarashlari, e'tiqodlari, turmush tarzi va xulq-atvorlariga nisbatan hurmat va sabr-toqat ko'rsatish qobiliyatidir. Bu tushuncha zamirida o'zgalarning o'ziga xosligini tan olish, farqli qarashlarga ega bo'lgan kishilar bilan ham muloqot qila olish ko'nikmasi yotadi. Ayniqsa, bolalarda tolerantlik xususiyatlarini yoshlikdan shakllantirish kelajakda ularning komil inson bo'lib voyaga yetishlari uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyot bolalarda tolerantlik xususiyatlarini shakllantirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Badiiy asarlar bolaga boshqa insonlarning hayotini, his-tuyg'ularini, quvonch va tashvishlarini tushunish imkonini beradi. Kitoblar orqali bola o'zi yashayotgan dunyoning xilma-xilligini, turli xalqlar, madaniyatlar va an'analarning o'ziga xos jihatlari anglab boradi. Badiiy asarlar qahramonlari bilan o'zini taqqoslash, ularning xatti-harakatlari va qarorlarini tahlil qilish orqali bola empatiya, ya'ni o'zgal holatini his qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bolalar va yoshlarni ona Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning qalbiga va ongiga innovatsion tafakkur asoslarini singdirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir[1]".

Asosiy qism. Bu vazifani amalga oshirishda badiiy adabiyotning o'rni beqiyosdir. Jumladan, badiiy adabiyot vositalari yordamida o'quvchida nafaqat aqliy balki ma'naviy va ruhiy holatida ijobiy o'zgarishlar ham kuzatiladi. Bola darslikda berilgan har bir asarni o'qir ekan, uning ongida asarga bo'lgan bolalarcha qiziqish, asardagi har bir personajdagi holatlar tahlili, qolaversa, voqealar rivoji uning fikrlash doirasini yanada kengaytiradi. O'quvchining dunyosida asarning ma'nosi orqali Vatanga, atrof –muhitga, yaqinlari, tabiatdagi jamiki tirik mavjudotlarga bo'lgan mehr-muhabbat hissi qayta rivojlanadi. Bunga misol qilib, Z.Qurbonovning "Bolalar adabiyoti va estetik tarbiya" nomli monografiyasini keltirsak bo'ladi [2]. Unda bolalar adabiyotining estetik tarbiya vositasi sifatidagi o'rni yoritib, badiiy asarlar orqali bolalarda go'zallikni his qilish, o'zgal hissiyotlarini tushunish va hurmat qilish kabi fazilatlarni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslarini taqdim etgan. Bundan tashqari, bolaga faqat bilim berish emas, balki go'zallikni his qilish, didni shakllantirish va ma'naviy tarbiya berish orqali o'quvchida yaxshilik va yomonlikni farqlay olish, ertak, hikoya, she'rlar orqali esa, obrazlarni tasavvur qilish, hissiy jihatdan boyib, yaxshilikka intilish kabi fazilatlar rivojlanadi. Bolalar adabiyoti va boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan asarlar sodda va ravon, tushunarli bo'lishi va shu

bilan birga badiiy va ta'sirchan bo'lishi kerak. Chunki har bir asar mazmuni orqali bolada go'zallikka muhabbat, did va taffakkurning rivojlanishi hamda yaxshi inson bo'lib yetishish hissi tubdan rivojlanadi. Bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirish uchun, avvalo, ularda Vatanga muhabbat, insonparvarlik, atrof-muhitga va yaqin insonlariga bo'lgan e'tibor ildiz otishi kerak. F.Jahongirovning "Bolalar adabiyoti va tarbiya" nomli tadqiqotida muallif badiiy asarlarning tarbiyaviy ahamiyatini tahlil qilib, xususan, bolalarda tolerantlik, vatanparvarlik va insonparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirish usullari haqida so'z yuritgan[3]. Xususan, bu asar tarbiyaviy ahamiyatni yorituvchi muhim ilmiy-pedagogik ish hisoblanadi. Muallif bu asari orqali yosh avlodni tarbiyalash, ularning ma'naviy-estetik hamda axloqiy rivojiga ta'sirini ochib bergan. Bolalarda yoshlikdan halollik, mehr-shafqat hamda hayotiy xulosa chiqara olish kabi fazilatlarning ulug'lanishi va badiiy adabiyot – tarbiya berishning kuchli vositasi bo'lib, u bolani har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash uchun mukammal resurs sifatida gavdalanadi. Kitob o'qigan bolaning nutqi boyiydi, fikrlashi kengayadi va shuning bilan birga, bolalar adabiyoti tarbiya, ma'naviyat va taffakkur rivojida hal qiluvchi rol ekanligi aytiladi. Bolaning estetik madaniyati ikki yo'nalishda shakllanadi: umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishish va badiiy faoliyatga qo'shilish. Bunga muvofiq, K.Xoshimov va S.Inomovalar o'qituvchilar oldida turgan ikkita vazifa guruhi mavjud ekanligi haqida ta'kidlaydilar. Birinchisi, yosh avlodning estetik bilimlarini shakllantirish, ularni o'tmish madaniyati bilan tanishtirish uchun mo'ljallangan. Bolalar hayotdagi, mehnatdagi, tabiatdagi go'zallikni ko'rishga, unga hissiy munosabatda bo'lishga o'rgatiladi. Estetik ideallar shakllanadi. Harakatlar, fikrlar, tashqi ko'rinishda mukammallikka intilish rag'batlantiriladi. O'qituvchi estetik didning hamma odamlar uchun har xil ekanligini unutmasligi kerak. Ba'zi bolalar klassik musiqani hayratda qoldiradilar, boshqalari hard rok bilan xursand bo'ladilar. Bolalarni boshqa odamlarning va davrlarning didini o'ziga xosligi bilan bog'lashga, ularga hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatish kerak. Ikkinchi guruh vazifalari bolalarning amaliy badiiy faoliyatida ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Ularga rasm chizish, ertaklar tuzish, plastilindan haykaltaroshlik, raqsga tushish, cholg'u asboblari o'ynash, qo'shiq aytish, she'r aytishni o'rgatadilar [4]. O'qituvchilar tomonidan teatrlashtirilgan tomoshalar, konsertlar, adabiy kechalar, ko'rgazma va festivallar tashkil etiladi. Natijada, bola faol ijodiy faoliyatga qo'shiladi, go'zallikni o'z qo'li bilan yaratishni o'rganadi. Ideal holda, o'qituvchilar va ota-onalar san'at va hayotdagi go'zallikni chuqur his etadigan madaniy shaxsni rivojlantirishlari kerak. Bunday odam yuksak ma'naviyat va faol ijodiy munosabat bilan ajralib turadi. Hozirgi kunga kelib, yosh bolalarda nafaqat maktab yoshidan balki maktabgacha bo'lgan yoshdan boshlab ularga insoniylik tuyg'ulari, yaxshilikka yetaklovchi ibratli fazilatlar hamda ona yurtga bo'lgan mehr tuyg'usi uqtirilmoqda. Bolalarga badiiy adabiyotda aks ettirilgan turli personajlar va voqea-hodisalar orqali ulardagi ayrim salbiy hislatlarga chek qo'yish, ijobiy fazilatlarni ko'paytirish hamda badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirish orqali ularda estetik his-tuyg'u va did, aynan boshlang'ich maktab yoshidan o'rgatib kelinmoqda. Bolalar adabiyotida badiiylik bilan bir qatorda ma'rifiylik ham yetakchi o'rin tutadi. Chunki bolalar adabiyoti namunalari yoshlarni insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashga ham xizmat qiladi. Barcha davrlar bolalar adabiyotining taraqqiyot

tamoyillari, avvalo, ma'rifiylik va tarbiyaviylikda aks etadi. Biroq bolalar adabiyoti rivojlanib borgani sari uning sof badiiyat unsurlarini egallashga intilishi va umumadabiyot taraqqiyot tamoyillari bilan hamkorligi ham ko'zga tashlanadi. Jumladan, XX asr boshlarida o'zbek bolalar adabiyotida ko'proq ma'rifatparvarlik g'oyalari yetakchilik qilsa, 30-yillar bolalar adabiyotida realistik adabiyot tamoyillari ustuvor, 50-60-yillar bolalar adabiyotida sarguzasht fantastik adabiyot elementlari kuchaydi. Bularga misol qilib, "Bolajon hayajoni" Miraziz A'zam "Ajoyib bahs" Hidoyat Olimova, "Maktab" Umida Abduazimova, "Yodlasam bo'Imasmidi" Kavsar Turdiyeva, "Ilk saboq" Raim Farhodiy, "Mening do'stim Kompyusha" Alisa Lavruxina, "Ayrilganni..." Latif Mahmudov, Sa'dulla Quronov "Galaktikada bir kun", Qobiljon Shermatov "Buvimning oshqozonidagi mamlakat" keltirish mumkin [5]. 80-yillar bolalar adabiyotida psixologizmning kuchayishi, yosh qahramon talqinida uni yosh bola tarzida emas, hayotga tobora jadal kirib kelayotgan, o'z qarashlariga ega bo'lgan shaxs sifatida tasvirlashga intilish ruhi mavjud. Aynan xuddi shu kabi asarlar bolalarning yoshiga mos holatda qiziq, sodda va ravon tilda yozilgani va o'quvchiga tushunish uchun oson bo'lgani bilan ajralib turadi.

Xulosa qilish mumkinki, estetik tarbiya vazifalari quyidagi mezonlarga muvofiq bajarilgan. Shaxs badiiy ideallarga ega. U muntazam ravishda muzeylarga, ko'rgazmalarga, konsertlarga va mahalliy diqqatga sazovor joylarga tashrif buyuradi. Inson san'at haqidagi ma'lumotlarni mustaqil ravishda o'rganadi, klassiklarning asarlarini o'qiydi, janr va uslublar bo'yicha boshqaradi. U kamida 4 turdagi san'at namoyondalarining nomlarini ayta oladi, ularning ishlarini biladi. Ko'rgan ishini baholay oladi, unga munosabatini bildiradi. Estetik tarbiya muammolarini hal qilishda bolada erkin fikrlash, uning atrofida go'zallik yaratishga intilishni shakllantirishga alohida e'tibor berilishi kerak. Shunda u zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli moslasha oladi va unga foyda keltiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. "2022-2026-yillarda Xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash bo'yicha" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 11.05.2022 yildagi PF-134 son.
2. Z.Qurbonova "Bolalar adabiyoti va estetik tarbiya" /Toshkent. 2020
3. F.Jahongirovning "Bolalar adabiyoti va tarbiya" /Toshkent. 2020.O'quv qo'llanma.
4. K.Xoshimov va S.Inomova "Pedagogika"/Toshkent, 2000.O'qituvchi nashriyoti
5. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik.Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri. Vazirlar Mahkamasi "Toshkent" Yangi yo'l poligraf servis. 2017.
6. M.Jumaboyev O'zbek bolalar adabiyoti Oliy o'quv yurtlarining o'zbek tili va adabiyoti fakultetlari talabalari uchun darslik-T.: "O'zbekiston", 2001.-242-bet
7. T.G'offarova, SH.Nurullayeva, Z.Mirzahakimova. O'qish kitobi-umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun mo'ljallangan darslik. 4-nashr. "Sharq" nashriyoti-matbaasi bosh tahririyati Toshkent-2018.

8. T.G'offarova, E.Shodmonov, G.Eshurdiyeva "O'qish kitobi" –Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik. III nashr "Sharq" Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyat Toshkent -2007 62-63 bet.
9. M.Jumaboyev O'zbek bolalar adabiyoti Oliy o'quv yurtlarining o'zbek tili va adabiyoti fakultetlari talabalari uchun darslik-T.: "O'zbekiston", 2001.-200-bet
10. www.pedagog.uz
11. www.lib.uz
12. www.ziyo.uz
13. www.ilmiy.resurs.uz

